

ТЕСТОВЫЕ МОДЕЛИ

Гаджиев И.А.

*доктор наук по искусствоведению,
профессор Азербайджанского Технологического Университета,
действительный член (академик) Российской академии естествознания,
действительный член (академик) АН ТУРОН Республики Узбекистан
ORCID: 0000-0001-7868-6899*

TEST MODELS

Hajiyev I.

*Doctor of Art (Dr. Sc.),
Professor Azerbaijan University of Technology,
Full member (academician) of the Russian Academy of Natural Sciences,
Full member (academician) of TURON Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID: 0000-0001-7868-6899*

Аннотация

В представленной статье предлагаются цветные тестовые модели состоящих из различных геометрических фигур, также букв. Такие тесты могут стать значимыми для развития междисциплинарных связей с такими предметами как черчение, геометрия, изобразительное искусство, дизайн цветоведение, психология (логическое мышление) и др.

Abstract

The presented article offers color test models consisting of various geometric shapes, also letters. Such tests can become significant for the development of interdisciplinary connections with such subjects as drawing, geometry, fine arts, color design, psychology (logical thinking), etc.

Ключевые слова: изобразительное искусство, дизайн, мышление, тестирование, интегративный подход.

Keywords: fine arts, design, thinking, testing, integrative approach.

Для всестороннего формирования и развития личности наряду со знаниями по различным дисциплинам необходимо тщательное и всестороннее изучение физических свойств и психологических воздействий цветов [4], а также форм и структур различных фигур (особенно геометрических фигур и тел) и предметов [1;2;3;5]. В связи с этим вопросом в процессе преподавания соответствующих предметов используются различные методы и подходы. На современном этапе в этом направлении широко применяются и тестовые методы.

Анализ соответствующей учебной литературы показывают, что, при составлении логических тестов, в отличие от цветов, больше используются графические изображения, основанные на различных формах, символах и других элементах. Однако следует учитывать, что в логических тестах, благодаря многомерным свойствам, использование цветов было бы более эффективно при комплексном изучении и исследовании субъекта. Как известно, разные цвета и их оттенки оказывают влияние на психоэмоциональное состояние человека, и они воспринимаются на разном уровне.

Цветные тесты, состоящие из геометрических фигур, особенно важны для учащихся и студентов, занимающихся дизайнерской деятельностью. Кроме того, они могут, использованы также для определения логического, художественного мышления, а также развития эстетического вкуса, визуального (зрительного) восприятия и правильного подхода к композиционному решению. Создание и применение таких тестов может основываться на многомерных особенностях цветов и в этом контексте выражать в интегративной форме суть и содержание поставленной задачи (как в фигурах, так и в цветах).

Следует отметить, что применение таких тест-методов (в средних и специальных высших учебных заведениях) может обеспечить и укрепить междисциплинарные связи между такими предметами как черчение, геометрия, изобразительное искусство, цветоведение, психология (логическое мышление) и др. Это, в свою очередь, обеспечит современный интегративный подход к учебному процессу.

Примеры тестовых заданий.

Зад. №1 (рис. 1). Определите хроматические и ахроматические цвета в таблице?

а, хроматические:

А. – 1,4,6,7; **В.** – 9,10,11,12; **С.** – 1,2,3,4,5,6,7,8; **Д.** – 5,8,9,11

б, ахроматические:

А. – 1,6,7,4; **В.** – 9,10,11,12; **С.** – 5,2,3,8; **Д.** – 5,8,9,11

Зад. №2 (рис. 1). Сколько крестиков можно определить в таблице?

А. – 5,6,7,8 (4); **В.** – 5,6,7, 9,10,11,12 (7); **С.** – 8, 9,10,11,12 (5); **Д.** – 5,6,7,8,9,10,11,12 (8)

Зад. №3 (рис. 2). Из каких разверток можно получить коробку?

А. – 1,6,8; **В.** – 3,4,5; **С.** – 2,3,7; **Д.** – 2,5,7

Зад. №4 (рис. 3). Определите холодные и теплые цвета в таблице?

а, холодные:

А. – 1,3,6; **В.** – 3,5,6,8; **С.** – 2,3,5,8; **Д.** – 3,4,7,8

б, теплые:

А. – 1,2,5,6; **В.** – 4,6,7; **С.** – 2, 5,8; **Д.** – 1,4,6,7

Зад. №5 (рис. 4). Сколько вариантов развёртки куба имеется в таблице?

А. – 5,6,10 (3); **В.** – 3,4,7,9 (4); **С.** – 1,2,3,4,5 (5); **Д.** – 2, 6,7,8,10,11(6)

Зад. №6 (рис. 5, а, б). Какие буквы не имеют зеркальное отражение в данном слове?

А. – Л, Д; **В.** – Ф, Т; **С.** – Ш, Н; **Д.** – А, Д

Зад. №7 (рис. 6, а, б). Какие буквы имеют зеркальное отражение в данном слове?

А. – К, Т; **В.** – С, У; **С.** – Т, О; **Д.** – В, И

Зад. № 8 (рис. 7, а, б). Какие квадратики нарушают общую гармонию в паркет - композиции?

А. – а - 7, м - 8; **В.** – а - 7, м - 9; **С.** – а - 1, м - 9; **Д.** – м - 8, с - 9

Зад. № 9 (рис. 8 а, б). Сколько различных видов равностороннего креста можно выделить в композиции?

А. – 2; **В.** – 3; **С.** – 4; **Д.** – 5

Рис. 1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

ЛАНДШАФТ

а)

ИСКУССТВО

а)

Рис.5(а, б)

Рис.6(а, б)

ЛАНДШАФТ

б)

ИСКУССТВО

б)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
a	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow
b	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow
c	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow
d	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow
e	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow
f	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow
g	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow
h	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow
i	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow
j	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow
k	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow
l	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow
m	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow

a)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
a	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow
b	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow
c	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow
d	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow
e	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow
f	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow
g	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow
h	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow
i	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow
j	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow
k	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow
l	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow
m	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow	orange	yellow

б)

Рис.7(a, б)

a)

б)

Рис.8(a, б)

Правильные ответы:

- Зад. № 1 а. – С;
Зад. № 1 б. – В;
Зад. № 2. – D;
Зад. № 3. – А;
Зад. № 4 а. – С;
Зад. № 4 б. – D;
Зад. № 5. – С;
Зад. № 6. – А;
Зад. № 7. – С;
Зад. № 8. – В.
Зад. № 9. – D.

Список литературы

1. Иттен. И. Иткусство формы: перевод с немецкого. - 9-ое изд. – М.осква: Димитрий Аронов, 2020,-136 с.:ил.
2. Погорелов А. В. Геометрия: 7-9 классы: учебник общеобразовательных организаций.- 8-ое изд.- Москва: Просвещение, 2019, - 240 с.: ил.
3. Филлипс Ч. Супертренажер мозга. Перовод с английского Э. Мельник. М.: Эксмо,2020.- 192 с.: ил.
4. Эдвардс Б. Цвет: Перовод с английского Ю.Е. Андреева, Минск: Попурри, -2020,-224с.: ил.
5. Элам К. Геометрия дизайна. Пропорции и композиция / СПб.: «Питер», 2013. 112 с.: ил.